

A RELAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO E VARIAÇÕES DA ECONOMIA

Ciências Exatas e da Terra, Edição 115 OUT/22 / 04/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7145234

Autoria de:

Democles Santana, UNICAP, democles.2019208185@unicap.br

Jessica Carvalho, UNICAP, jessica.2019204130@unicap.br

Kellyane Lima, UNICAP.2019204159@unicap.br

Luiz Vagner, UNICAP, luiz.2019212929@unicap.br

Rozália Acioly, UNICAP, rozalia.2019204210@unicap.br

Coordenador

Charles Andrade, UNICAP, charles.andrade@unicap.br

RESUMO

O mercado financeiro brasileiro teve início em 1908, e foi fortalecido pelo sistema econômico que tem como primícias o controle da inflação e dos juros para aumento do capital através da bolsa de valores. Este artigo tem o objetivo de analisar a estrutura do mercado monetário e suas variações para avaliar os aspectos evolutivos através de sua estrutura e funções, diminuindo os impactos negativos gerados na sociedade. Foi realizada por meio de pesquisa descritiva e técnicas, através de levantamentos bibliográficos em relação ao mercado da B3 desde seu início até os dias atuais. Observou-se que o mercado financeiro pode

ser considerado dinâmico e democrático para o investimento de projetos, desde que os recursos sejam alocados e usados de forma correta. Pois o crescimento dos preços de produtos e serviços influencia negativamente os rumos da economia, a única forma de contê-la é através da taxa Selic que tem como intuito desacelerar a economia restringindo a oferta monetária. A bolsa de valores funciona como uma receita que ajuda a montar a estrutura do capital através de diferentes tipos de títulos como renda fixa e renda variável, esse mercado de ações passa por mudanças constantes, tais como reformulação da legislação, transformação de corretoras de fundos públicos em empresas intermediárias que automaticamente são obrigadas a se especializarem, além da criação de bancos de investimentos que tem como princípio o desenvolvimento da indústria e da diversificação.

Palavras chaves: inflação, capital, ações.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil